

**La sinergia tra Service-Learning e Character Education in università come esperienza trasformativa.
Una revisione sistematica**

Annex 1 – Open Data Repository degli studi inclusi nella revisione sistematica

Emanuele Balduzzi, Istituto Universitario Salesiano Venezia, e.balduzzi@iusve.it
 Maria Valentini, Università degli Studi di Padova – Istituto Universitario Salesiano Venezia, maria.valentini@iusve.it
 Paolo Bonafede, Università degli Studi di Trento, paolo.bonafede@unitn.it

Nell’attuale contesto di complessità e trasformazione, l’Università è chiamata a ridefinire la propria identità etica, generativa e democratica. Il *Service-Learning* (SL) e la *Character Education* (CE) si configurano come approcci promettenti per rispondere a tale sfida, promuovendo una visione integrale della formazione: il primo attraverso l’integrazione di servizio alla comunità e apprendimento accademico, favorendo lo sviluppo congiunto delle dimensioni cognitiva, emotiva e civica; la seconda guidando la maturazione intenzionale delle virtù e delle disposizioni caratteriali che orientano l’azione umana.

In questa prospettiva è stata condotta una revisione sistematica della letteratura internazionale (Gough et al., 2012), seguendo le linee guida PRISMA 2020 (Moher, 2021), con l’obiettivo di esplorare la sinergia tra SL e CE nel contesto dell’istruzione superiore.

La ricerca è stata effettuata tramite le banche dati ERIC, Education Source, APA PsycInfo e Scopus, restituendo un totale di 24 risultati, di cui 8 articoli sono stati inclusi nell’analisi finale dopo le fasi di screening e di eleggibilità.

La Tabella 1 presenta una panoramica degli studi selezionati, riportando per ciascuno le principali caratteristiche (contesto, tipologia di ricerca, risultati essenziali), con lo scopo di fornire al lettore un quadro di riferimento chiaro e immediato.

Autori e anno pubblicazione	Titolo	Rivista	Tipo di ricerca	Principali risultati
Kim HyungsooK (2014)	Socially engaged art practice and character education: Understanding others through visual art.	<i>International Journal of Education through Art</i>	Studio di caso (<i>case study</i>) qualitativo, basato su osservazione partecipante, interviste e analisi dei contenuti. Analisi teorica del SL e della <i>Socially Engaged Art Practice</i>	La <i>Socially Engaged Art Practice</i> (pratica artistica a impegno sociale) contribuisce significativamente alla CE, promuovendo la creatività, il senso di responsabilità civica, il pensiero critico, l'autoriflessione e l'interesse per la giustizia sociale. Il SL aiuta gli studenti a superare i limiti dell'educazione orientata alla conoscenza per comprendere gli altri e coltivare la cittadinanza democratica
Terence Lovat & Neville	Service Learning as Holistic Values Pedagogy	<i>Journal of Experiential Education</i>	Revisione della letteratura su neuroscienze e	Il SL è una caratteristica potente della Pedagogia Olistica dei Valori, che

Clement (2016)			pedagogia dei valori; Analisi dei risultati empirici dell'Australian Values Education Program (<i>multiple methods approach</i> - disegno esplicativo sequenziale)	rafforza la responsabilità degli studenti verso se stessi e gli altri. Promuove lo sviluppo personale, morale, sociale e civico. Il SL coltiva il carattere empatico (<i>empathic character</i>) e l'intelligenza sociale, e ha un impatto positivo sugli atteggiamenti verso le responsabilità sociali e l'impegno civico. Il SL promuove l'apprendimento accademico (i più alti <i>effect sizes</i> tra gli outcomes)
Lise Safatly et al. (2017)	Ethics centers' activities and role in promoting ethics in universities.	<i>Ethics and Education</i>	Revisione intensiva (Survey) dei centri di etica (<i>ethics centers</i>) stabiliti in 75 università e college in tutto il mondo	I centri di etica mirano a formare professionisti con alti <i>standard</i> di onestà e integrità e a prevenire la disonestà (che è un preallarme di future pratiche non etiche). Il SL e l' <i>outreach</i> sono attività comuni dei centri per promuovere l'impegno civico e sociale. Le attività promuovono il pensiero etico, l'analisi critica e la capacità decisionale
Fei Jiang & Di Gao (2018)	Are Chinese student teachers' life purposes associated with their perceptions of how much their university supports community service work?	<i>Journal of Moral Education</i>	Analisi secondaria quantitativa di questionari (<i>online survey</i>) su un campione finale di 284 studenti insegnanti cinesi. Uso di ANOVA e confronti multipli	La percezione di un forte supporto universitario per il servizio è associata a una minore aspettativa di provare emozioni auto-trasendenti negative e a una maggiore importanza attribuita a scopi di vita sociali e creativi (orientati "oltre il sé"). Il supporto universitario aiuta a stimolare la ricerca di scopo (<i>purpose searching</i>) e fornisce una "bussola" interna per contribuire alla comunità più ampia.
Seana Moran (2018)	Purpose-in-action education: Introduction and implications	<i>Journal of Moral Education</i>	Introduzione teorica e analisi di cinque articoli focalizzati sull'educazione dello scopo-in-azione (<i>purpose-in-action education</i>), basata su collaborazione internazionale di ricerca	Lo scopo di vita (<i>life purpose</i>) è un obiettivo a lungo termine per avere un impatto positivo sugli altri e sul bene comune. Il SL è esperienza educativa privilegiata per rendere evidenti le quattro dimensioni dello scopo. La moralità e l'etica sono meccanismi culturali chiave affinché i giovani connettano le loro vite a una <i>life of good</i> . Si introduce il concetto di <i>proflection</i> (proiezione etica

				futura) come alternativa alla sola riflessione sul passato
Monika Ardel (2020)	Can wisdom and psychosocial growth be learned in university courses?	<i>Journal of Moral Education</i>	Studio quantitativo longitudinale (pre-test/post-test) con disegno a misure ripetute (MANOVA) su 318 studenti (165 in classi "di crescita" con SL vs. 153 in classi di "controllo")	I corsi che coinvolgono la persona intera e/o includono componenti di SL (<i>growth classes</i>) portano a un aumento della Saggezza Tridimensionale (cognitiva, riflessiva, compassionevole), del benessere psicologico (PWB), della spiritualità e dell'accettazione della morte. La saggezza compassionevole include simpatia e compassione per gli altri e la motivazione a promuovere il benessere di tutti, riducendo l'egocentrismo
Henry J. Davis (2021)	Applying <i>Rerum Novarum</i> towards the Academic Service-Learning (ASL) Reflection Process for Promoting Ethical Leadership in Post-Secondary Students	<i>Journal of Catholic Education</i>	Ricerca qualitativa basata sull'analisi dei contenuti (<i>multiple coding cycles</i>) dell'enciclica <i>Rerum Novarum</i> (1891), finalizzata a sviluppare <i>reflection prompts</i> (stimoli di riflessione) per l'ASL	Vengono identificate tre tematiche etiche fondamentali: (a) opportunità di ottenere risorse; (b) diritto intrinseco a risorse continue; e (c) supporto comunitario di famiglie e dipendenti. Queste informano lo sviluppo della <i>Ethical and Servant Leadership</i> ponendo la dignità umana al centro e coltivando compassione e comprensione verso la comunità
Jover e Gozávez (2024)	Service learning and the just community: Complementary pragmatist forms of civic character education	<i>Theory and Research in Education</i>	Analisi teorica del Service Learning e della <i>Just Community</i> di Kohlberg basata sul pragmatismo di John Dewey.	Il SL e la <i>Just Community</i> sono forme complementari di <i>Civic Character Education</i> con un forte componente etico democratico. Entrambi si basano sul pragmatismo di Dewey, enfatizzando l'importanza dell'azione pratica per la formazione del carattere e delle virtù civiche. L'obiettivo è costruire un <i>ethos</i> democratico per la solidarietà e la giustizia sociale attraverso l'esercizio dell'immaginazione etica e della deliberazione

Tabella 1. Panoramica degli studi analizzati

Riferimenti bibliografici

Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2012). *An introduction to systematic reviews*. SAGE.

Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>